

До 70-річчя Л. Л. Залізняка

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Кам'яна доба України

Випуск 21

До 70-річчя Л. Л. Залізняка

КИЇВ
Інститут археології НАН України
2021

УДК 902/904(477+4)"631/634"(082)

К 18

К 18 **Кам'яна доба України:** Збірник наукових статей. — Вип. 21. — Київ: Інститут археології НАН України, 2021. — 278 с.

ISSN 2519-2043

Черговий 21 випуск періодичного видання відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАН України «Кам'яна доба України» присвячено 70-річному ювілею головного редактора видання Л. Л. Залізняка. Збірка містить статті з проблематики, якою займається ювіляр. Це, перш за все, проблеми палеоліту, мезоліту, неоліту, а також палеоетнології та індоєвропейістики.

Розраховано на археологів, істориків, викладачів історії, студентів, краєзнавців, усіх, кого цікавить стародавня історія та археологія.

УДК 902/904(477+4)"631/634"(082)

Затверджено до друку Вченою радою Інституту археології НАН України 15.04.2021

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д.і.н., проф. м.н.с.	Залізник Л.Л. (головний редактор) Нездолій О.І. (відповідальний секретар)
д.і.н., чл.-кор. проф. археології	Чабай В.П. (ІА НАНУ) Джинджан Ф., Сорбонна, Париж, Франція
док. філософ., проф.	Ліллі М. ун-тет м. Умеа, Швеція
док. хаб., проф.	Кадров С., Інст. археології, Краків, Польща
д.і.н., пр.н.с.	Степанчук В.М. (ІА НАНУ)
д.і.н., с.н.с.	Кротова О.О. (ІА НАНУ)
д.і.н., проф.	Ситник О.С. Інст. українознавства НАНУ
д.і.н., пр.н.с.	Сапожников І.В. (ІА НАНУ)
д.і.н., проф.	Отрощенко В.В. (ІА НАНУ)
к.і.н., зав.від.	Кулаковська Л.В. (ІА НАНУ)
к.і.н., с.н.с.	Манько В.О. (ІА НАНУ)
к.і.н., с.н.с.	Кулаковська Л.В. (ІА НАНУ)
к.і.н., зав.від.	Потехіна І.Д. (ІА НАНУ)

Головний редактор випуску
д.і.н., професор *Залізник Л.Л.*

Редактор випуску *Нездолій О.І.*

Комп'ютерна верстка *Пічкур Є.В.*

Надруковано в авторській редакції.

Переклад англійською мовою в авторській редакції.

РЕЦЕНЗЕНТИ:

д.і.н., професор *Терпиловський Р.В.*

к.і.н., с.н.с. *Болтрик Ю.В.*

Свідоцтво про реєстрацію КВ №22372-122-72 ПР від 29.08.2016

ISSN 2519-2043

© Інститут археології НАН України, 2021

ЛЕОНІД ЛЬВОВИЧ ЗАЛІЗНЯК

ЗМІСТ

1.	Отрощенко В. В., Кухарчук Ю. В. Леоніду Залізняка — 70 років! Наукова спадщина, життєпис, родовід. Otroshchenko V. V., Kukharchuk Yu. V. Leonid Zalizniak is 70 years old! Scientific heritage, biography, pedigree.	5
2.	Публікації Л. Л. Залізняка за 2011–2021 рр. Publications by L. L. Zalizniak for 2011–2021.	27
3.	Рижов С. М., Степанчук В. М., Нездолій О. І., Ветров Д. О. Мікрорезалишки пігментів на поверхні кам'яних артефактів з ашельського шару Заскельної ІХ. Ryzhov S. M., Stepanchuk V. M., Nezdolii O. I., Vietrov D. O. Micro-residues of pigments on the surface of stone artefacts from the Acheulean layer of Zaskelna IX.	35
4.	Ветров В. С. Колекція палеолітичного місцезнаходження Лука-Врублівецька у фондах Національного музею історії України. Vietrov V. S. Luka-Vrublivetska`s collection from the Paleolithic site in the funds of the National museum of the history of Ukraine.	57
5.	Науменко О. О. Вищербина як діагностична ознака біполярної техніки на ковадлі (за матеріалами меджибізьких нижньопалеолітичних місцезнаходжень). Naumenko O. O. Vulbar scar as a diagnostic sign of bipolar on anvil technique (on the materials of the Medzhybizh Lower Paleolithic localities).	69
6.	Чабай В. П., Васильєв П. М. Культурно-хронологічні особливості еволюції палеоліту Середнього Подніпров'я. Chabai V. P., Vasyliiev P. M. The cultural and chronological peculiarities of the Paleolithic evolution at the Middle Dnipro basin.	77
7.	Djindjian F., Yakovlieva L. A. Epigravettian in Central and Eastern Europe: an essay of synthesis. Джинджан Ф., Яковлева Л. А. Епігравет Центральної та Східної Європи: есе визначення.	115
8.	Кротова О. О. Епіграветські пам'ятки янісольського типу півдня України. Krotova O. O. Epigravettian sites of Yanisol type in the South of Ukraine.	133
9.	Гаршкоў А. Д. Функцыяльная прыналежнасць і храналогія верхнепалеалітычнага помніка Юравічы (Беларусь). Гаршков О. Д. Функціональна приналежність і хронологія верхньопалеолітичної пам'ятки Юровичі (Білорусь).	145
10.	Ступак Д. В. Специфіка кам'яного комплексу розкопу № 3 верхньопалеолітичної стоянки Бужанка 2 у Подесенні. Stupak D. V. Specificity of the stone complex of excavation no. 3 of the Upper Paleolithic site Buzhanka 2 in Desna region.	157
11.	Главенчук А. В. Технологія обробки кварцу і його застосування на пізньопалеолітичному поселенні Анетівка 2. Hlavenchuk A. V. Quartz processing technology and its application at the Upper Paleolithic site of Anetivka 2.	165
12.	Піструїл І. В., Масюта Д. О. Знахідки виробів кам'яної доби в м. Одеса. Pistruil I. V., Masiuta D. O. Finds of the Stone Age artefacts in Odesa.	173
13.	Михайлова Н. Р., Яневич О. О., Гарфінкель А. Оленячі маски в археології та етнографії: скрад чи камлання? Помилкова дихотомія інтерпретації. Mykhailova N. R., Yanevych O. O., Garfinkel A. Deer frontlets in the archaeology and ethnology: hunting disguise or shamanism? A pseudo dichotomy of interpretation.	179
14.	Сорокун А. А., Шидловський П. С., Переверзев С. В., Готун І. А. Стоянка Ходосівка-Рославське у південних передмістях Києва (за результатами робіт 2007–2011 рр.). Sorokun A. A., Shydlovskiy P. S., Pereverziev S. V., Hotun I. A. Khodosivka-Roslavske site in the southern suburbs of Kyiv (based on the results of 2007–2011 excavations).	197
15.	Вейбер А. В., Яневич О. О., Смаголь В. О. Фрагмент черепа джейрана <i>Gazella subgutturosa</i> в неолітичних шарах пам'ятки Бурани-Кая ІV (Крим, Україна): археологічний та зоологічний аспекти. Veiber A. V., Yanevych O. O., Smahol V. O. Goitered gazelle <i>Gazella subgutturosa</i> skull fragment in the Neolithic layers of Buran-Kaia IV archaeological site (Crimea, Ukraine): archaeological and zoological aspects.	217
Статті з палеоетнології		
16.	Залізник Л. Л. Батьківщина індоевропейських скотарів євразійського степу за даними археології. Zalizniak L. L. Homeland of Indo-European pastoralists of the Eurasian steppe according to archeological data.	225
17.	Фігурний Ю. С., Шакурова О. В. Етнокультурні дослідження Л. Л. Залізняка за доби незалежності. Fihurnyi Yu. S., Shakurova O. V. Ethnocultural research of L. L. Zalizniak during Independence.	249
18.	Брехунець Н. С. Українські етнологи про дослідження проблеми україногенезу Леонідом Залізником. Brekhunets N. S. Ukrainian ethnologists on the study of the problem of the genesis of Ukraine by Leonid Zalizniak.	267

Сорокун А. А., Шидловський П. С.,
Переверзев С. В., Готун І. А.*

**ХОДОСІВКА-РОСЛАВСЬКЕ У
ПІВДЕННИХ ПЕРЕДМІСТЯХ
КИЄВА (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
РОБІТ 2007–2011 рр.)**

Sorokun A. A., Shydlovskiy P. S.,
Pereverziev S. V., Hotun I. A.

**KHODOSIVKA-ROSLAVSKE SITE
IN THE SOUTHERN SUBURBS OF
KYIV (BASED ON THE RESULTS OF
2007–2011 EXCAVATIONS)**

У ході досліджень матеріального комплексу мешканців поселення давньоруської та монгольсько-литовської доби Ходосівка-Рославське встановлено наявність пам'яток, які передували середньовічному селищу на зайнятому останнім підвищенні серед дніпровської заплави. Найранішою з них виявилась стоянка неолітичного часу, з якої походять крем'яні і керамічні знахідки. Публікацію присвячено характеристиці, зібраних упродовж перших п'яти років розкопок, матеріалів та визначенню місця вивченого пункту серед синхронних старожитностей регіону.

Ключові слова: крем'яний інвентар, неолітична кераміка, наземне житло, стоянка, киево-черкаська культура, кукрецька культурна традиція, Ходосівка-Рославське.

Особливості процесів неолітизації території України та низку пов'язаних з цим питань вітчизняний і зарубіжний науковий загал чітко асоціює передусім з теоретичними і прикладними розробками Л. Л. Залізняка, у чиєму науковому доробку як результат невтомних польових пошуків та кабінетних розробок ця проблематика присутня понад чотири десятиріччя плідної праці. Закономірним підсумком вказаного постали численні статті і серія монографій (Залізняк 1976, 1979а, 1979б, 1984, 1991, 1994, 1998, 1999, 2005, 2009; Залізняк та ін. 1987, 2016 та ін.). Підняті у цих працях питання довго не втрачають актуальності, а подальші роботи, зазвичай, слугують переконливим доказом обґрунтованості сформульованих вченим висновків і їхнім розвитком, в контексті чого показове спостереження дослідника щодо неолітизації Київського Подніпров'я носіями кукрецької тра-

диції з території Середнього Побужжя (Залізник та ін. 2016). Для з'ясування специфіки неолітичної культури київського правобережжя суттєва публікація нових матеріалів зі стоянок названої доби і культурно-хронологічна атрибуція останніх. Одна із таких стоянок розміщена неподалік Києва і доволі тривалий час досліджується науковцями Інституту та суміжних установ.

Середньовічне поселення Ходосівка-Рославське у південних передмістях столиці виявлене Північною експедицією Інституту археології НАНУ у 2007 р. (Готун, Казимір, Сухонос 2008, с. 82) у рамках реалізації проекту дослідження Ходосівського археологічного комплексу; у тому ж році розпочато стаціонарні роботи на пункті. Результати цих і наступних за ними розкопок доволі детально охарактеризовані у щорічних інформповідомленнях про підсумки відповідного польового сезону, доповідях на наукових конференціях і у присвячених певним категоріям матеріальної та простеженим за матеріальними рештками елементам духовної культури населення пам'ятки публікаціях. А завершення опрацювання отриманих за перші п'ять років (2007–2011 рр.) робіт результатів дає підстави для певних узагальнень щодо специфіки досліджуваної поселенської структури.

Селище займає поросле по периметру деревами і чагарником підвищення у нижній течії Віти / Сіверки та Петилія у широкій заплаві Дніпра із заходу від лісового масиву НПП «Голосіївський» і зі сходу від багатоярусного поселення між Ходосівкою та Лісниками та з північного сходу від ходосівського городища «Кругле» (рис. 1). Впродовж названих перших п'яти років вивчення осередку на ньому було розкрито понад 1000 м²:

* СОРОКУН Андрій Анатолійович — молодший науковий співробітник відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАН України; проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210, Україна; ORCID: 0000-0002-8506-4817; sorokun_a@i.ua

ШИДЛОВСЬКИЙ Павло Сергійович — кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка; вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна; ORCID: 0000-0001-6771-812X; pav.shy@gmail.com

ПЕРЕВЕРЗЕВ Сергій Віталійович — завідувач сектору Державного наукового центру з охорони культурної спадщини від техногенних катастроф при Державному агентстві України з управління зоною відчуження; вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, Україна; ORCID: 0000-0002-8980-7489; pevzner777@gmail.com

ГОТУН Ігор Анатолійович — кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України; проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210, Україна; ORCID: 0000-0002-9285-5107; ihor_hotun@iananu.org.ua

відповідно, 127, 107, 153, 255, 400 м² за кожен із названих років (рис. 2: 3). Культурний шар пункту, у верхній частині дещо пошкоджений оранкою, залягав безпосередньо під дерном, потужність якого становила переважно 0,05–0,10 м, крім топографічно найнижчих точок, де цей показник місцями сягав 0,15–0,20 м. Нашарування складені однорідним насиченим дрібними шматочками обгорілої глиняної обмазки, печини, шлаку, вуглинками, керамічним, остеологічним і речовим матеріалом середньовічного періоду темно-сірим супіском потужністю від 0,40–0,50 до 0,90 м. Материк — світлий річковий пісок — залягав на глибині 0,45–0,90 м. Над його поверхнею під описаними темними пластами подекуди фіксувався 10–35-сантиметровий прошарок сіро-жовтого супіску, який місцями переходив у сірий, змішаний із жовтим. Суттєво, що вже перший сезон дослідження селища дозволив дійти висновку щодо неординарності цього соціально-економічного феномену (Готун 2008); це продемонстрували і подальші роботи на означеній пам'ятці (Готун 2014; 2017 та ін.).

Показово, що у процесі вивчення поселення кожного сезону фіксувалися матеріали доби первісності, причому спочатку знахідки вказаного періоду були доволі нечисленими і розрізненими, та їхнє подальше накопичення на певному етапі досліджень дозволило констатувати існування на зайнятому поселенням середньовічної доби підвищенні у заплаві Дніпра стоянки часів неоліту, місце якої в енеоліті, за доби палеометалів та у різні періоди I тис. давня людність використала для влаштування тимчасових, найімовірніше — сезонних, осередків (Готун, Сорокун, Сухонос 2012). Її горизонт простежується далеко не всюди, та його існування маркують: а) об'єкти зі слабкогумусованим заповненням, яке не містило керамічних знахідок чи включало уламки посуду доби неоліту; б) світлі супіщані прошарки з відповідними матеріалами між материком та насиченими артефактами середньовічного періоду темними пластами верхніх нашарувань; в) перевідкладені крем'яні вироби з останніх. Таким чином, згадані перші п'ять років вивчення пункту дозволили простежити, що середньовічному горизонту пам'ятки передували, хоч і відчутно пошкоджені населенням Київської Русі й монгольсько-литовської доби та цілком достатні для формулювання загальних висновків, пласти часів первісності; крім того, освоєння цієї території давні мешканці продовжували і згодом — до формування середньовічного шару.

Опрацювання отриманих за вказаний період даних дозволяє не лише у загальних рисах охарактеризувати пункт, а й здійснити спробу визначити його місце у системі синхронних старожитностей регіону, для чого слід детальніше зупинитись на результатах розкопок.

Зокрема, за підсумками робіт 2007 р. С. М. Разумовим у складі колекції виділено нечисленні вироби часів неоліту–енеоліту, можливо — періоду ранньої бронзи і простежено випадки повторного

використання знарядь первісної доби як кресальних кременів, що, з огляду на їхнє виявлення у заповненні об'єктів давньоруського часу, могло статися впродовж саме названого хронологічного періоду. За спостереженнями П. С. Шидловського та А. А. Сорокуна, серед дисперсно розповсюджених по території розкопу 2008 р., у окремих випадках люстрованих або перепалених та виготовлених із різної сировини, траплялись вироби, що можуть відповідати як кукрецькій традиції кременеобробки, так і матеріалам другого етапу розвитку киево-черкаської культури, що дозволило уточнити попереднє припущення про ймовірне руйнування населення часів Київської Русі наявного на цій ділянці малопотужного шару доби неоліту чи енеоліту та дійти висновку щодо існування тут пошкоджені дією природних і антропогенних чинників пам'ятки киево-черкаської неолітичної культури.

Після опрацювання А. А. Сорокуном матеріалів наступних двох сезонів (2009, 2010 рр.) було констатоване існування окремих неушкоджених ділянок зі віділілими нашаруваннями, на тлі фактично повністю знищеної використанням площі пам'ятки первісної доби у подальшому, та віднесено ранні етапи вивченої території до мезо-енеолітичного часу, а на підставі специфіки насиченості шару матеріалом висловлене припущення про розташування неподалік меж розкопу основного скупчення знахідок ранніх періодів освоєння зайнятого цим пунктом заплавної підвищення. Суттєво, що з накопиченням артефактів та вивченням нових площ колекцію поповнили окремі уламки кераміки, морфологічні риси яких дозволили визначити побутування виявленого посуду у хронологічних рамках розвиненого–пізнього місцевого неоліту.

Своєрідним якісним періодом для розуміння специфіки стоянки первісної доби Ходосівка-Рославське став 2011 р., матеріали якого були проаналізовані С. В. Переверзєвим і А. А. Сорокуном. З урахуванням даних за попередні роки, техніко-технологічні особливості наявних крем'яних знахідок були попередньо трактовані як належні до пізнього етапу кукрецької культури. Значна кількість керамічних уламків на вивченій ділянці пам'ятки дозволила виділити серед них щонайменше 18 посудин, репрезентованих різними, відкритих і закритих форм, горщиками та мисками. Сліди ремонту мінімум трьох свідчать про повноцінне функціонування дослідженого пункту. Окремі із простежених орнаментальних мотивів виявились доволі рідкісними або взагалі невластивими для регіону. Головним здобутком сезону стала фіксація скупчень матеріалів первісної доби, до того ж — з досить чистими периферійними ділянками, що дозволило вбачати у місці їхнього розташування неолітичну споруду. Знайдений крем'яний серп, за спостереженнями А. А. Сорокуна, залишений населенням періоду бронзи.

Для розуміння місця дослідженого осередку в системі пам'яток кам'яної доби в регіоні варто згадати навколишні неолітичні пам'ятки.

Перші археологічні роботи у правобережній частині південних околиць Києва проведені Д. Я. Телегіним у 1953 р. на поселенні Віта Литовська (Телегін 1956). Їхні результати, разом з матеріалами, виявленими В. М. Даниленком у 1949 р. у Микільській Слобідці (Даниленко 1956), лягли в основу розроблених дослідниками варіантів періодизації неоліту Середнього Подніпров'я (Телегін 1968; Даниленко 1969).

У середині 1980-х років Д. Я. Телегін досліджував неолітичне поселення Романків 1, у результаті чого виділено кераміку романківського типу (Телегін 1995), а у кінці — В. А. Товкачевський більш ретельно обстежив околиці с. Віта Литовська (Чапаївка), зібравши при цьому підйомний матеріал на трьох нових пунктах: Чапаївка 1, 2, 3 (Телегін, Товкачевський 1990).

Поселення культури лінійно-стрічкової кераміки Віта Поштова 2 — крайнє з відомих пунктів на сході ареалу культури — виявлене П. М. Покасом у 1995 р. За наступні кілька років колекція артефактів з пам'ятки була значно поповнена зборами Д. Л. Гаскевича (Gaskevych 2006). Відомі неолітичні місцезнаходження також в околицях Плютів та Українки (Телегін, Титова 1998, с. 36–43).

Як згадано, проблематика неолітизації Києво-Житомирського Полісся кілька десятиліть розробляється Л. Л. Залізняком (Залізняк 2009; Залізняк та ін. 2016). Вченим виявлено і досліджено низку неолітичних поселень з кукрецьким інвентарем (Залізняк 1979, 1991, 2009; Залізняк, Балакін, Охріменко 1987) і простежено появу ранніх пам'яток неоліту Київщини під впливом з південного заходу носіїв буго-дністровської культури (Залізняк 2009; Залізняк та ін. 2016).

Певною мірою вагомим доповненням у розуміння процесів неолітизації площі сучасної Київщини стало формування в 2003 р., при розкопках ділянки «Ходосівка-Заплава» багатоплощадкового поселення між Ходосівкою та Лісниками, колекції неолітичних артефактів, яким притаманна саме кукрецька крем'яна індустрія (Готун та ін. 2007, с. 95 і наст.).

Останнім часом роботи з вивчення вузла неолітичних пунктів впродовж кількох сезонів проводились в околицях с. Романків. Поселення Романків 1, 3 (2009, 2012, 2013 рр.) досліджувалися розкопками, а на пам'ятках Романків 4–7 (2012 р.) було організовано збір підйомного матеріалу (Переверзев, Сорокун 2010; Переверзев, Сорокун, Смульський 2013).

Таким чином, на південь від столиці відомі пункти, ключові для розгляду специфіки епохи на цій території, а для розуміння місця поселення Ходосівка-Рославське у цій системі необхідно зупинитися на детальній характеристиці отриманого при його розкопках матеріалу (у повному обсязі результати робіт подаються вперше).

Крем'яний комплекс

Загальна колекція крем'яних виробів нараховує 225 знахідок: 2007 р. — 32 од.; 2008 р. — 29 од.;

2009 р. — 19 од.; 2010 р. — 71 од.; 2011 р. — 74 од. З огляду на значну площу дослідженої ділянки, графічні зображення крем'яного інвентарю подані окремими блоками відповідно розкопанам у різні роки частинам пункту (рис. 2: 3; 3–6), тим більше, що деякі з них мають свою специфіку, про що йтиметься нижче.

Сировиною для знарядь мешканців поселення слугували різних кольорів та відтінків місцевий кремій мореного походження. Відзначені для обробленого комплексу невисокий коефіцієнт пластинчастості (13,3 %) та велика кількість уламків (15,1 %) пояснюються саме низькою якістю використаного матеріалу.

Первинне розщеплення характеризують 19 нуклеусів, реберчастий скол і авіаж. Всі нуклеуси знаходяться на останніх стадіях утилізації, максимумно спрацьовані (середній розмір більшості варіює у межах 3–4 см). Відповідно, нуклеусів для пластин зафіксовано лише 6, з яких 4 одноплощадкові (рис. 3: 1; 4: 6, 8, 10) та 2 двохплощадкові (рис. 4: 9; 6: 1), на противагу 13-и нуклеусам для відщепів, з яких 4 одноплощадкові (рис. 4: 1, 7), 1 двохплощадковий (рис. 4: 2) та 8 багатоплощадкових (рис. 3: 2). Розщеплення було спрямоване на одержання пластинчастих заготовок із застосуванням твердого та м'якого відбійників. Проте, пересушеність і наявність морозобійних тріщин у сировині зумовили продукування високої кількості нуклеусів, придатних для отримання тільки відщепів (68,4 %).

Пластинчастих заготовок та виробів на платівках зібрано 30 од. (13,3 %), що демонструє досить низький показник порівняно з іншими пунктами регіону: коефіцієнт пластинчастості ділянки «Заплава» багатоплощадкового поселення між Ходосівкою та Лісниками складає 21,8 % (Готун та ін. 2007, с. 100), а вивченої у 2009 р. частини поселення Романків 1 — 23 % (Переверзев, Сорокун 2010, с. 255).

Виробів із вторинною обробкою зафіксовано 88 од. (39,1 %). Цей показник вищий порівняно з комплексами Ходосівки-Заплави — 17,1 % (Готун та ін. 2007, с. 99) та Романкова 1, дослідження 2009 р. — 31 % (Переверзев, Сорокун 2010, с. 255). Переважна більшість знарядь (82,9 %) виготовлена на відщепових заготовках.

Скребків виявлено 9 од. (10,2 % від загальної кількості знарядь): 1 кінцевий на платівці (рис. 6: 4), 2 кінцевих (рис. 4: 4; 5: 3), 1 боковий (рис. 5: 11), 3 кінцево-бокових (рис. 4: 1; 5: 4; 6: 3) та 2 округлих (рис. 3: 5; 6: 2) на відщепках.

Різців нараховується 5 од. (5,7 % знарядь): 1 боковий (рис. 6: 5) та 1 кутовий (рис. 4: 5) на платівках; 1 кутовий на відщепі (рис. 3: 8) та 2 серединно-кутових на відщепках (рис. 5: 15, 16).

Найбільша серія профільних виробів представлена перфораторами (13 од. — 14,7 % знарядь), з яких 2 виготовлені на платівках (рис. 3: 3; 5: 10) та 11 на відщепках (рис. 3: 4; 5: 6–9, 12; 6: 6).

Решту виробів з вторинною обробкою репрезентують 2 анкоші (рис. 3: 11; 6: 14), 2 скобелі на відщеплах, скобель-різець на відщепі, стамеска на відщепі (рис. 5: 10), 7 ретушованих платівок (рис. 3: 13; 5: 17; 6: 11–13); 40 відщепів, сколів і уламків з ретушшю різних типів, нанесеною з різною регулярністю, що складають 45,4 % від знарядь (рис. 3: 5–10; 5: 13, 14; 6: 7–10).

Колекцію мікролітів складають лише скісно-тронковані відщеп (рис. 5: 1) і платівка (рис. 5: 2) та, ймовірно, ще одна платівка (рис. 3: 12).

За планіграфією знахідки поширені по площі розкопу досить рівномірно, виразних скупчень вони не утворюють, хоч має місце певне зниження їхньої концентрації у південно-східному напрямку (рис. 2: 1).

Загалом колекція з огляду на незначний розмір (225 од.) і малу кількість мікролітичних виробів маловиразна, та схожа ситуація властива низці пам'яток регіону. Кременевий комплекс 2009 р. розташований на 5 км південніше Романкова 1 налічує 270 од. (Переверзев, Сорокун 2010, с. 254), а розміщена за 6 км на північ Віта Литовська 1 характеризується аналогічним показником — 225 од. (Телегин 1956).

У перші роки досліджень кременеві матеріали Ходосівки-Рославського, з огляду на паралелі з сусіднім пунктом Ходосівка-Заплава (Готун та ін. 2007, с. 101, 102, 107–113), попередньо були віднесені до кукрецької індустрії. Формування такого висновку спричинило виявлення кількох характерних для кукрецьких комплексів різців (рис. 5: 15, 16) і платівок з ретушшю по вентральній поверхні, яку розглядали як атиповий вкладень (рис. 5: 14). Згодом дослідники у баченні специфіки осередку дещо розійшлись. Зокрема, на думку А. А. Сорокуна та П. С. Шидловського, кременевий комплекс пам'ятки більше відповідає матеріалам сусідніх поселень Романків 1, 3 і Віта Литовська, аніж кукрецькій колекції Ходосівки-Заплави, а С. В. Переверзев, у свою чергу, порівнюючи типолого-технологічні особливості колекції зібраних при вивченні пункту кременевих виробів з матеріалами сусідніх стоянок, вбачає своєрідність крем'яної колекції Ходосівки-Рославського для мікрорегіону та відсутність у Київському Подніпров'ї аналогій розглянутому комплексу. Зрештою, не варто виключати й можливість кількох епізодів заселення ділянки у різні періоди неолітичної доби, прояви чого і слугують підставою для різних підходів до культурно-хронологічної інтерпретації пункту.

Колекція неолітичної кераміки

Керамічний комплекс поселення нараховує 391 фрагмент, що належать щонайменше 18-ти окремим формам. Третина уламків орнаментована, хоча за кількістю окремих посудин це значення зростає до $\frac{2}{3}$. Основними домішками у формувальній масі виступають рослинні волокна й пісок, у окремих випадках додана подрібнена вохра (рис. 9: 3, 4; 10: 4, 8), рідше — шамот (рис. 9: 10;

10: 2, 3). Серед основних типів виділяються горщики з прямими, частіше — з дещо нахиленими досередини вінцями, а також конічні миски.

Більшість знахідок мають технологічні сліди гребінчастого згладжування з обох боків. Місцями такі розчоси нанесені з дотриманням різних систем, що утворюють орнамент (рис. 7: 1; 8: 1, 2; 9: 2–5).

На загальному плані фрагменти кераміки формують одне чітке скупчення у північній частині вивченої площі, а також кілька ділянок з розвалами окремих горщиків біля західної та північно-східної стінок (рис. 2: 2).

Серед 16-ти зафіксованих на поселенні посудин зібрані у межах згаданих окремих скупчень сім утворюють неповні розвали. Ця риса виділяє керамічну колекцію з пункту серед більшості пам'яток регіону, де такі вироби походять переважно зі зборів підйомного матеріалу, а якщо й з шару, то без утворення помітних концентрацій. На їхній характеристиці варто зупинитись детальніше.

Розвал I. Виявлений у 2009 р. у кв. Б/5 сектора 5 на глибині 0,5–0,75 м від денної поверхні за 10 м на південний схід від основного скупчення кераміки (рис. 2: 2, I). Складається з 10-ти фрагментів вінець та стінок, орнаментованих по всій площі вертикальними рядами косих 6-зубчастих відтисків, розріджених двома також вертикальними рядами округлих вдавлень (рис. 7: 1). Внутрішня і зовнішня поверхні мають сліди гребінчастого згладжування, яке зсередини нанесене системою чергування вертикальних та горизонтальних смуг. Основні домішки у формувальній суміші — органіка й пісок. Середня товщина стінок коливається у межах 0,7–0,8 см. Вінце пряме, з незначним нахилом досередини.

Розвал II. Зібраний у 2010 р., у кв. В/1 сектора 6 та кв. А/5 сектора 7 на глибині 0,25–0,5 м від сучасної поверхні, за 20 м на південний захід від основного скупчення кераміки (рис. 2: 2, II). Складається з 3-х орнаментованих по всій площі горизонтальними поясами округлих вдавлень стінок; на переході у вінце вказаний декор розріджений горизонтальним поясом косих 3-зубчастих відтисків (рис. 7: 5). Зсередини має сліди гребінчастого згладжування. Форма посудини за відсутністю вінця реконструйована умовно. Основні домішки у формувальній суміші представлені органікою і піском. Середня товщина стінок складає 0,8 см.

Розвал III. Зафіксований у 2011 р. у південно-східній частині основного скупчення на глибині 0,25–0,75 м від денної поверхні (рис. 2: 2, III). Включає 72 фрагменти вінець і стінок, орнаментованих складною системою з косих та горизонтальних поясів відбитків 5-ти зубчастого штампів у поєднанні з поясами округлих вдавлень. Окрім основної орнаментальної композиції декор горщика доповнено системою нанесених ззовні під різним кутом гребінчастих розчосів, а зсередини — горизонтальних прямих поясів з накладеними на них двома рядами хвилястих ліній (рис. 8: 1). Вінце пряме, орнаментоване по зрізу косими прямо поставленими відтисками гребінця. Один уламок

стінки має ремонтний отвір. Основними домішками у формувальній суміші виступають органіка й пісок. Середня товщина стінок знаходиться у межах 0,6–0,7 см.

Розвал IV. Походив з центральної та північної частин відкритого у 2011 р. основного скупчення з глибини 0,25–0,75 м від денної поверхні (рис. 2: 2, IV). Складений 4-ма фрагментами вінець і стінок, прикрашених у верхній частині 4-ма горизонтальними поясами «h»-подібних відтисків, що нижче переходять у вертикальні пояси косих 5-ти зубчастих відтисків гребінця (рис. 8: 2). Декор цього горщика крім основної орнаментации доповнено системою нанесених під різним кутом ззовні та зсередини гребінчастих розчосів. Вінце пряме, дещо нахилене досередини, по зрізу оздоблене повздовжніми прямостоячими відтисками гребінчастого штамп. На одному фрагменті стінки наявні два вертикально розміщені ремонтні отвори. Як основні домішки до формувальної маси були використані органіка й пісок. Середня товщина стінок сягає 0,6–0,7 см.

Розвал V. Виявлений у центральній частині простеженого у 2011 р. скупчення та за 4 м у північно-західному напрямку від нього на глибині 0,25–0,5 м від денної поверхні (рис. 2: 2, V). Утворений 18-ма уламками вінець та стінок (13 із яких походили з кв. D/2 сектора 12), оздоблених від ребра до зрізу вінця горизонтальними поясами косих відтисків 3-зубчастого гребінця (рис. 9: 11). Вінце пряме, квадратоподібне у перетині, зі згладженими торцями. Основними домішками у формувальній суміші слугували органіка і пісок. Середня товщина стінок знаходиться у межах 0,5–0,7 см.

Розвал VI. Зібраний, у південній частині основного виявленого у 2011 р. скупчення на глибині 0,5–0,75 м від сучасної поверхні (рис. 2: 2, VI), з 11 фрагментів вінець та стінок, орнаментованих вертикальними рядами нанесених гребінчастим інструментом прогладжених ліній у поєднанні з розміщеними під зрізом вінець вертикальними хвилястими лініями (рис. 9: 2). Вінце пряме, дещо нахилене до центральної осі, з квадратоподібним у перетині зрізаним досередини профілем. Основні домішки у формувальній масі традиційні: органіка й пісок. Середня товщина стінок перебуває у межах 0,5–0,6 см.

Розвал VII. Зафіксований у 2011 р. на глибині 0,25–0,75 м від денної поверхні у центральній частині основного скупчення (рис. 2: 2, VII) у складі 11 неорнаментованих фрагментів: вінець, стінок та гострого денця (рис. 10: 8). Ззовні та зсередини має сліди гребінчастого згладжування. На трьох уламках наявні отвори ремонту (два на фрагменті вінця, розміщені по діагоналі; на уламку стінки — один; на фрагменті придонної частини — два, розміщені горизонтально). Вінце пряме, дещо нахилене досередини, в перетині округле. Основними домішками у формувальній суміші слугували органіка, пісок та подрібнена вохра. Середня товщина стінок знаходиться у межах 0,6–0,8 см, максимальна товщина денця — 1,5 см.

Решту комплексу серед орнаментованих виробів складають прикрашені різними за формою та стилями гребінчастими відтисками (рис. 7: 2–4; 9: 5), гребінчастим штампом у комбінації з округлими вдавленнями (рис. 9: 8, 9), поясами округлих вдавлень (рис. 9: 6), подвійною прогладженою лінією (рис. 9: 1), а також фрагменти, орнамент яких утворено різними схемами нанесення гребінчастих розчосів (рис. 9: 3, 4). Окрема знахідка, орнаментованої дрібними трикутноподібними відтисками стінки, походить з поверхні пам'ятки (рис. 9: 7).

До керамічних виробів без орнаменту належить серія вінець (рис. 10: 1–4), три фрагменти стінок з отворами ремонту (рис. 10: 5–7) і уламок гострого денця (рис. 9: 12).

Серед матеріалів помічено декілька фрагментів плоских денців зі слідами гребінчастих розчосів з домішками органіки та піску. Наразі їх складно точно ідентифікувати, як свого часу розвал горщика доби ранньої бронзи, що мав усі технологічні ознаки неолітичної кераміки за складом формувальної суміші та обробки поверхні, і був розглянутий разом з новими неолітичними матеріалами поселення Ходосівка-Рославське 2012 р. (Готун та ін. 2013).

Наявність у третини посудин отворів ремонту (рис. 8: 1, 2; 9: 4; 10: 5–8) може засвідчувати функціонування на вивченій ділянці частини стаціонарного поселення періоду неоліту. Додатковим аргументом такого припущення слугує наявне в північній частині розкопу компактного (7 × 12 м) керамічне скупчення з чітко вираженою південною периферією (рис. 2: 2), що цілком може маркувати розташування наземної житлової або господарської споруди.

Особливістю розглянутого комплексу є великий набір орнаментальних елементів та відсутність горизонтальних поясів округлих вдавлень під зрізом вінець, що широко представлено на поселеннях Віта Литовська 1, Микільська Слобідка 2. З іншого боку, за усіма технологічними й типологічними ознаками матеріал повністю відповідає колекції вивчених за 5 км на південь поселень Романків 1 та Романків 3.

Підсумовуючи наведені спостереження, слід констатувати, що вивчення нижнього горизонту багаточислової пам'ятки Ходосівка-Рославське дозволили зібрати доволі представницьку колекцію артефактів періоду неоліту. Попри незначне число крем'яних виробів (225 од.), типологічно-технологічна специфіка матеріалу, а саме оформлені плоскими сколами різці, кукрецький вкладень (рис. 5: 5), плоске ретушування черевця заготовки при виготовленні знарядь, а іноді їхня біфасіальна обробка (що простежено у 2011 р.), як зазначено, на думку С. В. Переверзева, дають підстави попередньо віднести пам'ятку до пізнього етапу кукрецької культурної традиції. Хоча зумовлена низькоякісною сировиною відсутність необхідних для чіткої атрибуції показових виробів, що загалом притаманне більшості синхронних осередків, як вважають А. А. Сорокун і П. С. Шидловський,

дозволяє вбачати спільні риси в дослідженому осередку та розташованому неподалік поселенні Романків 1.

Незважаючи на малочисельність кременевої колекції, вдалось зафіксувати обмежене чіткою периферією розташоване на площі 7×12 м скупчення уламків кераміки з рештками 5-ти неповних розвалів ліпних горщиків (рис. 2: 2; 8: 1, 2; 9: 2, 11; 10: 8). Така концентрація знахідок дозволила висловити припущення стосовно відповідності охарактеризованої території стаціонарному наземному житлу або господарській споруді неолітичної доби.

Безумовно, стоянка Ходосівка-Рославське ілюструє властивий пам'яткам пізнього-розвиненого неоліту Київського мікрорегіону (Вишеньки 2, Віта Литовська, Микільська Слобідка 2, Романків 1 та 3) набір керамічних виробів. Більшість відомих за розвідками і стаціонарно вивчених синхронних пунктів регіону демонструють існування в їхніх межах різнотипної за особливостями і мотивами орнаментативної, специфікою профілювання, технологією виготовлення, співвідношенням основних домішок у формувальній масі кераміки. Вивчення стоянки Ходосівка-Рославське дає підстави вкотре вказувати на неприйнятність механічного розкладання керамічних комплексів за цими ознаками і

побудови на їхній основі хронологічних композицій за майже повного ігнорування наявного крем'яного інвентарю. У 2010 р. за зразками різнотипного посуду з поселень Романків 1 та 3 у Київській радіовуглецевій лабораторії отримано серію дат. Попри деякий скепсис щодо достовірності датування за керамікою, результати засвідчили синхронність виробів, які традиційно відносили до різночасових (Переверзев, Сорокун 2011, с. 211).

Суттєво, що попри розбіжності в культурно-хронологічній ідентифікації розглянутої ділянки пам'ятки (яка, на думку С.В. Переверзева, належала носіям пізнього етапу кукрецької культурної традиції та функціонувала не раніше першої пол. IV тис. до н. е.; а у баченні А. А. Сорокуна і П. С. Шидловського — її кременеві вироби і керамічний посуд відповідають колекціям сусідніх поселень Романків 1, 3, Віта Литовська та відносяться до пізнього етапу киево-черкаської культури), дослідники одностайні у головному: одержані при розкопках пункту матеріали суттєво доповнюють загальне зібрання артефактів неолітичної доби Київщини. А щорічне поповнення колекції новими знахідками, що переконливо продемонстрували роботи 2012–2019 рр., відкриває перспективи подальшого, більш глибокого аналізу отриманих даних.

ЛІТЕРАТУРА

- Готун, І. А., Гаскевич, Д. Л., Казимір, О. М., Лисенко, С. Д., Петраускас, А. В., Петраускас, О. В. 2007. *Північна експедиція ІА НАН України*. Матеріали і дослідження, 1: Поселення між Ходосівкою та Лісниками: дослідження 2003 р. Київ: ВД «Стилос».
- Готун, І. А. 2008. Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське. *Археологія*, 3, с. 25–34.
- Готун, І. А., Казимір, О. М., Сухонос, А. М. 2008. Розвідкові роботи навколо Ходосівки. В: Козак, Д. Н. (гол. ред.). *Археологічні дослідження в Україні 2006–2007*. Київ (б. в.), с. 82–83.
- Готун, І. А., Сорокун, А. А., Сухонос, А. М., 2012. Ходосівка-Рославське – нова пам'ятка доби первісності. В: Козак, Д. Н. (гол. ред.). *Археологічні дослідження в Україні 2011*. Київ: Волинські старожитності, с. 245–246.
- Готун, І. А., Переверзев, С. В., Сорокун, А. А., Сухонос, А. М. 2013. Нові знахідки матеріалів доби первісності на стоянці Ходосівка-Рославське. В: Козак, Д. Н. (гол. ред.). *Археологічні дослідження в Україні 2012*. Київ; Луцьк: ІА НАНУ, с. 194–195.
- Готун, І. А. 2014. Виставка археологічних матеріалів «Поселення Ходосівка-Рославське (кінець XI – XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села». *Археологія*, 3, с. 125–134.
- Готун, І. А. 2017. Середньовічне селище Ходосівка-Рославське: до десятиріччя розкопок пам'ятки. *Археологія і давня історія України*, 1 (22), с. 61–90.
- Даниленко, В. М. 1956. Дослідження неолітичних пам'яток в районі Києва в 1949 р. *Археологічні пам'ятки УРСР*, 6, с. 72–178.
- Даниленко, В. Н. 1969. *Неолит Украины. Главы древней истории Юго-Восточной Европы*. Киев: Наукова думка.
- Залізник, Л. Л. 1976. Мезолітичні пам'ятки типу Таценки-Кудлаївка. *Археологія*, 20, с. 60–66.
- Залізник, Л. Л. 1979а. О влиянии севернопричерноморской кукрекской мезолитической культуры на мезолит Полесья. В: Баран, В. Д. (ред.). *Памятники древних культур Северного Причерноморья*. Киев: Наукова думка, с. 5–14.
- Залізник, Л. Л. 1979б. Неолітичні пам'ятки р. Здвиж. *Археологія*, 31, с. 54–65.
- Залізник, Л. Л. 1984. *Мезолит Юго-Восточного Полесья*. Киев: Наукова думка.
- Залізник, Л. Л., Балакін, С. А., Охріменко, Г. В. 1987. Неолітичні поселення Корма 1 та Крушники на Житомирщині. *Археологія*, 58, с. 64–73.
- Залізник, Л. Л. 1991. *Население Полесья в мезолите*. Киев: Наукова думка.
- Залізник, Л. Л. 1994. *Нариси стародавньої історії України*. Київ: Абрис.
- Залізник, Л. Л. 1998. *Передісторія України X–V тис. до н. е.* Київ: Бібліотека українця.
- Залізник, Л. Л. 1999. *Первісна історія України*. Київ: Вища школа.
- Залізник, Л. Л. 2005. *Фінальний палеоліт і мезоліт континентальної України*. Кам'яна доба України, 8. Київ: Шлях.
- Залізник, Л. Л. 2009. *Мезоліт заходу Східної Європи*. Кам'яна доба України, 12. Київ: Шлях.
- Залізник, Л. Л., Сорокун, А. А., Переверзев, С. В., Хоптинцев, І. М. 2016. Неолітизація Київського Подніпров'я у світлі нових досліджень. *Археологія*, 1, с. 5–18.
- Переверзев, С. В., Сорокун, А. А. 2010. Дослідження неолітичної стоянки Романків 1 на Київщині. *Кам'яна доба України*, 13, с. 254–269.
- Переверзев, С. В., Сорокун, А. А. 2011. Дослідження неолітичного поселення Романків 3 у 2009 році. *Кам'яна доба України*, 14, с. 208–220.
- Переверзев, С. В., Сорокун, А. А., Смульський, Є. В. 2013. Нові неолітичні місцезнаходження Романків 4–7

- на Київщині. *Праці науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень*, 8, с. 306–310.
- Телегін, Д. Я. 1956. Неолітичні пам'ятки Києва та його околиць. *Вісник АН УРСР*, 8, с. 42–46.
- Телегін, Д. Я. 1968. *Дніпро-донецька культура*. Київ: Наукова думка.
- Телегін, Д. Я., Товкачевський, В. А. 1990. До археологічної карти Києва та його околиць за доби неоліту. *Археологія*, 3, с. 130–133.
- Телегін, Д. Я. 1995. Неолитическая керамика Романковского типа в Киевском Поднепровье. *Российская археология*, 1, с. 110–119.
- Телегін, Д. Я., Титова, Е. Н. 1998. *Поселения Днепро-Донецкой этнокультурной общности эпохи неолита: свод археологических источников*. Киев: Наукова думка.
- Gaskevych, D. 2006. Vita-Poshtova 2 — new the easternmost site of the linear band pottery culture. *Sprawozdania archeologiczne*, Kraków, 58, s. 206–221.

Andrii A. Sorokun¹, Pavlo S. Shydlovskiy², Serhii V. Pereverziev³, Igor A. Hotun⁴

¹ Junior research fellow of the Stone Age Archaeology Department, Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine; address: 12, Heroiv Stalinhrada ave., Kyiv, 04210, Ukraine; ORCID: ORCID 0000-0002-8506-4817 e-mail: sorokun_a@i.ua

² PhD, associate professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv; address: 60, Volodymyrska str., Kyiv, 01033, Ukraine; ORCID: 0000-0001-6771-812X; e-mail: pav.shy@gmail.com

³ Head of Sector in the Department of Archaeology and Memorial Studies, State Science Centre for the Protection of Cultural Heritage from Man-made Disasters at the State Agency of Ukraine on Exclusion Zone Management; address: 21, Vyshhorodska str., Kyiv, 04074, Ukraine; ORCID: 0000-0002-8980-7489; e-mail: pevnzner777@gmail.com

⁴ PhD, research fellow, Institute of Archaeology, the National Academy of Sciences of Ukraine; address: 12, Heroiv Stalinhrada ave., Kyiv, 04210, Ukraine; ORCID: 0000-0002-9285-5107 e-mail: ihor_hotun@iananu.org.ua

KHODOSIVKA-ROSLAVSKE SITE IN THE SOUTHERN SUBURBS OF KYIV (based on the results of 2007–2011 excavations)

During the excavations of the unique Kievan Rus and the Mongol-Lithuanian period settlement, which was opened by the Northern Expedition of the Institute of Archaeology of the NAS of Ukraine in 2007 and has been working on it annually, in addition to medieval materials, finds of prehistoric times have been recorded. Completion of the results of the first five years of excavations allows us summarize the collection of this category of artefacts.

The settlement occupies an elevation in the swampy lower flow of the Vita / Siverka and Petyl' rivers in the vast floodplain of the Dnieper to the north-east of the Krugle hillfort and to the east of the multi-layered settlement between Khodosivka and Lisnyky. During this time more than 1000 m² were opened on the site where Meso-Neolithic, Chalcolithic, Bronze Age, 1st millennium AD finds also collected. The presence of a number of Stone Age vestiges nearby (in Vita Lytovska, Romankiv, Vita Poshtova, etc.) makes it possible to analyze the Neolithic materials obtained during the excavations of the settlement in the context of the peculiarities of the epoch in the region.

The lithic assemblage of the site includes 225 finds made of low-quality local flint of moraine origin. Using of such raw materials caused a low index of lamellar products and a significant number of debris in the complex. The specificity of the primary knapping are 19 cores at the last stage of utilization found in the site, crested spall and a tablet. 30 blade blanks and products on blades were collected. Secondary processing is characterized by 88 finds: 9 scrapers, 5 burins, 13 perforators etc. Microliths are represented by 2 blades and 1 flake with oblique truncations. The flint finds are distributed quite evenly in the excavation area. Despite some seemingly insignificance (small quantity of assemblage and number of microliths), the collection reflects the specifics of synchronous sites of the region, quite similar features are inherent in the nearby Vita Lytovska and Romankiv 1. In the latter, it is worth seeing the closest analogue in terms of typological and technological features of the lithic assemblage, which is quite expected given the common features in the topography and chronology of these settlements, as well as their location at a distance of 5 km from each other. On the other hand, according to S. V. Pereverziev, the lithic assemblage of the site may be a manifestation of the late stage of the Kukrek cultural tradition.

The ceramic collection of the site consists of 391 fragments, which belonged to at least 18 separate forms, namely pots with straight and, more often, slightly inclined inwards rings and conical bowls. Seven of the presented 18 forms represent incomplete parts of the vessels. The cases of round-bottomed and flat-bottomed utensils are noted. Admixtures to the moulding mass of local ceramics were herbal fibers and sand, less often — crushed ochre, in some cases — fireclay. One third of the collected fragments out of two thirds of the vessels is decorated: in addition to the technological comb, which is typical of the most cases, the ornamentation of the ware is also noted. Among the ornamental motives are comb imprints, rounded incisions, “h”-shaped prints, combs, and others. The nature of pottery decoration and its typology, as in the case of the lithic assemblage, is similar to the corresponding features of the nearby Romankiv 1.

Noteworthy is finding a separate clear accumulation of pottery in the northern part of the studied area and several places with the separate collapsed vessels outside the latter. This concentration covers an area of 7 × 12 m with a clearly marked southern periphery and may well mark the location of terrestrial residential or field object. The presence of a repair holes in the one third part of the dishes indicates the stationary nature of the studied site.

The conducted researches are a significant addition to the archaeological map of the Neolithic Kyiv region, and the findings obtained during the subsequent works are the basis for further in-depth study of the prehistory of the microregion.

Key words: flint inventory, Neolithic ceramics, ground housing, site, Kyiv-Cherkasy culture, Kukrek cultural tradition, Khodosivka-Roslavske

REFERENCES

- Hotun, I. A., Haskevych, D. L., Kazymir, O. M., Lysenko, S. D., Petrauskas, A. V., Petrauskas, O. V. 2007. *Pivnichna ekspeditsiya IA NAN Ukrainy. Materialy i doslidzhennya*, 1: Poselennya mizh Khodosivkoyu ta Lisnykamy: Doslidzhennya 2003 r. Kyiv: VD «Stylos».
- Hotun, I. A. 2008. Neodynamist davnoruskoho sela na prykladi selyshcha Khodosivka-Roslavske. *Arkheolohiya*, 3, p. 25–34.
- Hotun, I. A., Kazymir, O. M., Sukhonos, A. M. 2008. Rozvidkovi roboty navkolo Khodosivky. In: Kozak, D. N. (ed.). *Arkheolohichni doslidzhennya v Ukraini 2006–2007*. Kyiv (w. p.), p. 82–83.
- Hotun, I. A., Sorokun, A. A., Sukhonos, A. M., 2012. Khodosivka-Roslavske – nova pamiatka doby pervisnosti. In: Kozak, D. N. (ed.). *Arkheolohichni doslidzhennya v Ukraini 2011*. Kyiv: Volynski starozhytnosti, p. 245–246.
- Hotun, I. A., Pereverzyev, S. V., Sorokun, A. A., Sukhonos, A. M. 2013. Novi znakhidky materialiv doby pervisnosti na stoyantsi Khodosivka-Roslavske. In: Kozak, D. N. (ed.). *Arkheolohichni doslidzhennya v Ukraini 2012*. Kyiv; Lutsk: IA NASU, p. 194–195.
- Hotun, I. A. 2014. Vystavka arkheolohichnykh materialiv «Poselennya Khodosivka-Roslavske (kinets XI – XIV st.) yak pokaznyk neodynamnosti seredn'ovichnoho sela». *Arkheolohiya*, 3, p. 125–134.
- Hotun, I. A. 2017. Serednovichne selyshche Khodosivka-Roslavske: do desyatyrichchya rozkopok pamiatky. *Arkheolohiya i davnya istoriia Ukrainy*, 1 (22), p. 61–90.
- Danylenko, V. M. 1956. Doslidzhennya neolitychnykh pamyatok v rayoni Kyieva v 1949 r. *Arkheolohichni pamyatky URSS*, 6, p. 72–178.
- Danilenko, V. N. 1969. *Neolit Ukrainy. Glavy drevney istorii Yugo-Vostochnoy Yevropy*. Kyiv: Naukova dumka.
- Zaliznyak, L. L. 1976. Mezolitychni pamiatky typu Tatsenky-Kudlayivka. *Arkheolohiya*, 20, p. 60–66.
- Zaliznyak, L. L. 1979a. O vliyanii severnoprichernomorskoy kukrekskoy mezolitieskoy kultury na mezolit Polesya. In: Baran, V. D. (ed.). *Pamyatniki drevnikh kultur Severnogo Prichernomor'ya*. Kyiv: Naukova dumka, p. 5–14.
- Zaliznyak, L. L. 1979b. Neolitychni pamiatky r. Zdvyzh. *Arkheolohiya*, 31, p. 54–65.
- Zaliznyak, L. L. 1984. *Mezolit Yugo-Vostochnogo Polesya*. Kyiv. Naukova dumka.
- Zaliznyak, L. L., Balakin, S. A., Okhrimenko, H. V. 1987. Neolitychni poselennya Korma 1 ta Krushnyky na Zhytomyrshchyni. *Arkheolohiya*, 58, p. 64–73.
- Zaliznyak, L. L. 1991. *Naseleniye Polesya v mezolite*. Kyiv: Naukova dumka.
- Zaliznyak, L. L. 1994. Narisy starodavnoyi istoriyi Ukrainy. Kyiv: Abrys.
- Zaliznyak, L. L. 1998. Peredistoriya Ukrainy X–V tys. do n. e. Kyiv: Biblioteka ukrainsia.
- Zaliznyak, L. L. 1999. Pervisna istoriya Ukrainy. Kyiv: Vyscha shkola.
- Zaliznyak, L. L. 2005. Finalnyi paleolit i mezolit kontynentalnoi Ukrainy. *Kamiana doba Ukrainy*, 8. Kyiv: Shliakh.
- Zaliznyak, L. L. 2009. *Mezolit zakhodu Skhidnoyi Yevropy*. Kamiana doba Ukrainy, 12. Kyiv: Shliakh.
- Zaliznyak, L. L., Sorokun, A. A., Pereverzyev, S. V., Khoptynets, I. M. 2016. Neolityzatsiya Kyyivskoho Podniprov'ia u svitli novykh doslidzhen. *Arkheolohiya*, 1, p. 5–18.
- Pereverzyev, S. V., Sorokun, A. A. 2010. Doslidzhennya neolitychnoy stoyanky Romankiv 1 na Kyyivshchyni. *Kamiana doba Ukrainy*, 13. p. 254–269.
- Pereverzyev, S. V., Sorokun, A. A. 2011. Doslidzhennya neolitychnoho poselennya Romankiv 3 u 2009 rotsi. *Kamiana doba Ukrainy*, 14. p. 208–220.
- Pereverzyev, S. V., Sorokun, A. A., Smulskyi, Ye. V. 2013. Novi neolitychni mistseznakhodzhennya Romankiv 4–7 na Kyivshchyni. *Pratsi naukovo-doslidnoho instytutu pamiatkookhoronnykh doslidzhen*, 8, p. 306–310.
- Telehin, D. Ya. 1956. Neolitychni pamiatky Kyyeva ta yoho okolyts. *Visnyk AN URSS*, 8, p. 42–46.
- Telehin, D. Ya. 1968. *Dnipro-donetska kultura*. Kyiv: Naukova dumka.
- Telehin, D. Ya., Tovkachevskyy, V. A. 1990. Do arkheolohichnoyi karty Kyyeva ta yoho okolyts za doby neolitu. *Arkheolohiya*, 3, p. 130–133.
- Telehin, D. Ya. 1995. Neolitieskaya keramika Romankovskogo tipa v Kiyevskom Podneprov'ye. *Rossiyskaya arkheologiya*, 1, p. 110–119.
- Telehin, D. Ya., Titova, Ye. N. 1998. *Poseleniya Dnepro-Donetskoj etnokul'turnoy obshchnosti epokhi neolita: svod arkheologicheskikh istochnikov*. Kiyev: Naukova dumka.
- Gaskevych, D. 2006. Vita-Poshtova 2 — new the easternmost site of the linear band pottery culture. *Sprawozdania archeologiczne*, Kraków, 58, p. 206–221.

Табл. 1. Типолого-статистична характеристика колекції крем'яних виробів поселення Ходосівка-Рославське (за матеріалами 2007–2011 рр.).

Table 1. Typological and statistical characteristics of the flint products collection of the Khodosivka-Roslavske settlement (according to the materials of 2007–2011).

назва	кількість	%
заготовки та відходи виробництва		
Нуклеуси для платівок		
одноплощадкові односторонні	4	
двоплощадкові двосторонні протилежачі	1	
двоплощадкові суміжні	1	
Нуклеуси для відщепів		
одноплощадкові	4	
двоплощадкові	1	
багатоплощадкові	8	
Платівки	13	
Відщепи	60	
Уламки	34	
Луски	9	
Сколи		
авіважі	1	
реберчасті	1	
Разом 137 (60,9 %)		
вироби з вторинною обробкою		
Платівки з притупленим краєм	2	
Відщеп з притупленим краєм	1	
Перфоратори на платівках	2	(14,7 % знарядь)
Перфоратори на відщепах	11	
Скребки	9	(10,2 % знарядь)
на платівках		
кінцевий	1	
на відщепах		
кінцевий	2	
боковий	1	
кінцево-бокові	3	
округлий	2	
Різці	5	(5,7 % знарядь)
на платівках		
кутовий	1	
боковий	1	
на відщепі		
кутовий	1	
на технологічних сколах та уламках		
серединно-кутові	2	
Скобель на відщепі	2	
Скобель-різець на відщепі	1	
Стамеска на відщепі	1	
Ретушери на відщепах, сколах, уламках	5	
Анкош	2	
Ретушовані платівка	7	
Відщепи, сколи та уламки з ретушню	40	(45,4 % знарядь)
Разом 88 (39,1 %)		
Усього 225 кременів (100 %)		
З них платівок та виробів на них	30	13,3 %

Рис. 1. Багатошарове поселення Ходосівка-Рославське: 1 — на карті південних передмість Києва за матеріалами Google Maps з нанесенням неолітичних пам'яток у межах правобережної частини південних околиць Києва (1 — Віта Литовська, Віта Литовська 1–3; 2 — Віта Поштова 2; 3 — ділянка Ходосівка-Заплава багатошарового поселення між Ходосівкою та Лісниками; 4 — Ходосівка-Рославське; 5 — Романків 1, 3, 3А, 4–7; 6 — Плюти; 7 — Таценки 1; 8 — Таценки 2; 9 — Обухів; 10 — Українка); 2 — на космознімку за матеріалами Google Earth з позначенням дослідженої у 2007–2011 рр. частини розкопу І.

Fig. 1. Multi-layered settlement Khodosivka-Roslavske: 1 — on the map of the southern suburbs of Kyiv according to Google Maps with Neolithic sites within the right-bank part of the southern outskirts of Kiev (1 — Vita Lytovska, Vita Lytovska 1–3; 2 — Vita Poshtova 2; 3 — Khodosivka-Zaplava section of a multi-layered settlement between Khodosivka and Lisnyky; 4 — Khodosivka-Roslavske; 5 — Romankiv 1, 3, 3A, 4–7; 6 — Pliuty; 7 — Tatsenky 1; 8 — Tatsenky 2; 9 — Obukhiv; 10 — Ukrainka); 2 — on a Google Earth image with the designation of the part of Trench I (2007–2011).

Рис. 2. Вивчена у 2007–2011 рр. частина розкопу I на багатшаровій пам'ятці Ходосівка-Рославське: 1 — план поширення крем'яних знахідок; 2 — план розповсюдження уламків неолітичної кераміки з позначенням неповних розвалів окремих посудин; 3 — схема взаєморозташування відкритих впродовж окремих сезонів площ. Умовні позначення: а — нівелювальні відзначки; б — рівень ґрунтових вод; с — місця фіксації окремих знахідок; д — номери розвалів.

Fig. 2. The part of Trench I (2007–2011) at the multi-layered settlement Khodosivka-Roslavske: 1 — plan of distribution of flint finds; 2 — plan of distribution of fragments of Neolithic ceramics with designation of separate collapsed vessels; 3 — the scheme of mutual arrangement of the areas opened during separate seasons. Legend: a — leveling marks; b — groundwater level; c — places of fixation of separate finds; d — numbers of fragmented vessels.

Рис. 3. Крем'яний інвентар з поселення Ходосівка-Рославське за матеріалами робіт 2008 р.
Fig. 3. Flint inventory from the settlement of Khodosivka-Roslavske 2008 excavations.

Рис. 4. Крем'яні знахідки з пам'ятки: 1–5 — за результатами розкопок 2009 р.; 6–10 — за результатами досліджень 2010 р.
Fig. 4. Flint finds from the monument: 1–5 — according to excavations in 2009; 6–10 — according to the results of research in 2010.

Рис. 5. Вироби з кременю з пункту за матеріалами робіт 2010 р.
Fig. 5. Flint products from the site on the materials of research, year 2010.

Рис. 6. Крем'яні артефакти, зібрані при вивченні осередку у 2011 р.
Fig. 6. Flint artifacts collected during a field survey of the concentration in 2011.

Рис. 7. Прикрашені уламки розвалів I (1) та II (5) і окремі фрагменти посуду (2–4) неолітичної доби з поселення. Умовні позначення домішок у складі формувальної маси (тут і далі): а — вохра; б — органіка; с — пісок; д — шамот.

Fig. 7. Decorated fragments of vessels I (1) and II (5) and separate fragments of Neolithic pottery (2–4) from the settlement. Legend of impurities in the molding compound (hereinafter): a — ochre; b — organic; c — sand; d — fireclay.

Рис. 8. Частини декорованих розвалів III (1) та IV (2) часів неоліту з пам'ятки.
Fig. 8. Fragments of the decorated Neolithic vessels III (1) and IV (2) from the site.

Рис. 9. Оздоблені окремі фрагменти посуду (1, 3–10), уламки розвалів VI (2) і V (11) та денце горщика (12) неолітичного періоду з пункту.

Fig. 9. Decorated separate fragments of Neolithic pottery (1, 3–10), fragments of vessels VI (2) and V (11) and the bottom of the pot (12) from the site.

Рис. 10. Неолітичні неорнаментовані окремі уламки кераміки (1–7) та частини розвалу VII (8) з осередку.
Fig. 10. Neolithic unornamented separate fragments of pottery (1–7) and parts of the vessel VII (8) from the site.